

Grupo 4
DERMATOFITOSIS COMO MANIFESTACIÓN ASOCIADA AL ESTRÉS
ACADÉMICO EN UNIVERSITARIOS BENEFICIARIOS DE LA FUNDACIÓN
EQUILIBRÍ. SUCRE, 2025

1 MARCO CONTEXTUAL

La presente investigación tiene lugar en la ciudad de Sucre-Bolivia. Sucre se caracteriza por ser una ciudad universitaria con una importante población joven, proveniente tanto de zonas urbanas como rurales, que acude a diversas instituciones de educación superior en busca de formación técnica y profesional. Caso que, muchos de estos estudiantes enfrentan condiciones de vulnerabilidad económica, social y emocional que inciden directamente en su rendimiento académico y en su estado general de salud.

La labor de la Fundación Equilibrí, una organización sin fines de lucro que brinda apoyo integral a estudiantes en situación de riesgo, ofrece becas académicas, brinda apoyo integral a jóvenes entre 18 y 25 años que cursan estudios superiores en universidades como UMRPSFXCH, Tomás Frías, Mariscal Sucre y la Universidad Pedagógica de Maestros. El apoyo incluye asistencia económica, desarrollo personal y social, y seguimiento médico y psicológico. El perfil de estos jóvenes incluye antecedentes de dificultad económica, responsabilidad familiar temprana, estrés emocional, dificultades de acceso a servicios de salud, entre otros.

Estas condiciones hacen que el estrés académico se convierta en un fenómeno frecuente y complejo. La presión por mantener el rendimiento, cumplir con horarios de clases y prácticas, equilibrar trabajo y estudio, y responder a expectativas personales y familiares genera una carga psicológica significativa. Este estado prolongado de tensión puede tener efectos negativos sobre la salud mental y física de los estudiantes, afectando su capacidad de concentración, su sistema inmunológico y su bienestar general.

Si bien estas micosis superficiales están comúnmente asociadas con factores ambientales como humedad, contacto con superficies contaminadas, diversos estudios han señalado que su aparición también puede estar vinculada a un sistema inmunológico debilitado por estrés, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad psicosocial.

En este sentido, el presente estudio busca comprender la posible relación entre el estrés académico y la aparición de dermatofitosis en esta población específica. Explorar esta relación permitirá aportar conocimiento útil para el diseño de estrategias de prevención y atención integral que mejoren la calidad de vida y el rendimiento académico de los beneficiarios de la Fundación Equilibrí, y que además sirvan como referencia para intervenciones similares en otros contextos educativos de Bolivia.

2 MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS

Prevalencia de Dermatofitosis en estudiantes de un internado universitario de la provincia de Entre Ríos

En un estudio realizado en un internado universitario de Entre Ríos, Argentina, se determinó la prevalencia de dermatofitosis en estudiantes que convivían en un ambiente cerrado, compartiendo espacios comunes, como baños y dormitorios. El diseño fue cuantitativo, descriptivo y transversal, con una muestra de 100 estudiantes evaluados mediante examen físico y estudios micológicos directos. Se identificó una prevalencia de dermatofitosis del 23%, siendo más frecuentes las lesiones en áreas húmedas como los pies (tinea pedis), la ingle (tinea cruris) y el cuero cabelludo (tinea capitis). El agente etiológico más común fue *Trichophyton rubrum*, seguido de *Microsporum canis*. El estudio señaló que el contagio estuvo facilitado por el uso compartido de duchas, toallas y calzados, además de condiciones de higiene personal inadecuadas y factores inmunológicos individuales. Se concluyó que los ambientes comunitarios con alta densidad de población, como internados estudiantiles, representan un foco importante de contagio de dermatofitosis, especialmente si se combinan con estrés académico, alimentación deficiente y poca ventilación. Se recomendó implementar campañas educativas y controles periódicos para la prevención de estas infecciones.

https://www.academia.edu/48702452/Prevalencia_de_Dermatofitosis_en_estudiantes_de_un_internado_universitario_de_la_provincia_de_Entre_R%C3%ADos?auto=download

Niveles de estrés y dermatitis seborreica en estudiantes de Medicina de la promoción 2020 en una universidad de Indonesia

En una investigación realizada con estudiantes de medicina de la promoción 2020 en una universidad de Indonesia, se evaluó la relación entre los niveles de estrés y la dermatitis seborreica, una condición inflamatoria crónica de la piel. El estudio fue cuantitativo y transversal, con una muestra de 84 estudiantes seleccionados mediante muestreo aleatorio. Los niveles de estrés fueron medidos con el cuestionario DASS-42 y la presencia de dermatitis seborreica fue diagnosticada clínicamente. Los resultados mostraron que el 66,7% de los estudiantes presentaban niveles moderados a severos de estrés, y de estos, el 35,7% desarrollaron manifestaciones de dermatitis seborreica, especialmente en el cuero cabelludo y el rostro. Se encontró una correlación significativa entre el aumento del estrés académico y la aparición o exacerbación de los síntomas cutáneos, con un valor de $p < 0.05$. El estudio concluyó que el estrés tiene un impacto directo sobre la salud de la piel, al alterar la función de la barrera cutánea y favorecer la inflamación, lo que resalta la importancia de implementar estrategias de manejo del estrés entre los estudiantes universitarios, especialmente en carreras exigentes como Medicina.

https://www.researchgate.net/publication/385198267_Stress_Levels_and_Seborrheic_Dermatitis_in_the_Class_of_2020_Medical_Students_at_a_University_in_Indonesia

Prevalencia de dermatofitosis en pacientes atendidos en consulta externa en el Hospital IESS Ambato, enero a diciembre 2022

En un estudio realizado en el Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) Ambato, se evaluó la prevalencia de dermatofitosis en pacientes de 5 a 65 años atendidos en consulta externa durante el período de enero a diciembre de 2022. Se analizaron 200 muestras clínicas provenientes de piel, cabello y uñas. El objetivo fue determinar la incidencia de infecciones dermatofíticas mediante exámenes directos con hidróxido de potasio (KOH) y cultivo en medio Sabouraud. Los resultados mostraron que el 48% de las muestras fueron positivas para dermatofitosis. Las lesiones se presentaron con mayor frecuencia en la piel (55.2%), seguidas de las uñas (29.2%) y cuero cabelludo (15.6%). Las especies más comunes fueron del género *Trichophyton* (61.4%), seguidas por *Microsporum* (25%) y *Epidermophyton* (13.6%). El grupo etario más afectado fue el de 21 a 30 años. El estudio concluye que existe una alta incidencia de dermatofitosis en la población ambateña, lo que resalta la necesidad de estrategias de prevención, diagnóstico temprano y tratamiento adecuado en la atención primaria de salud.

<https://repositorio.uta.edu.ec/items/97e3dca0-b8ab-46d9-9d33-339704e06975/full>

Piel Estresada: la relación entre el estrés y la salud de la piel

La piel y el sistema nervioso están estrechamente conectados, lo que explica por qué el estrés emocional puede desencadenar o agravar afecciones cutáneas. Según el Departamento de Dermatología de la Universidad de Utah, el estrés activa una respuesta inflamatoria sistémica, elevando los niveles de cortisol, lo cual puede alterar la función de barrera de la piel. Esto favorece la aparición de patologías como acné, eccema, psoriasis y dermatomicosis, al debilitar la respuesta inmunológica local. En individuos sometidos a estrés prolongado, como estudiantes universitarios, se observa una mayor susceptibilidad a infecciones fúngicas superficiales. Estas alteraciones se explican por el aumento de mediadores inflamatorios, la disminución de péptidos antimicrobianos y cambios en la microbiota de la piel. Se destaca que incluso pacientes sin antecedentes de afecciones dermatológicas pueden presentar lesiones cutáneas cuando atraviesan episodios de ansiedad o estrés crónico. El estudio enfatiza la importancia de integrar la salud mental en el abordaje clínico de las enfermedades de la piel, especialmente en contextos donde el estrés es persistente, como el entorno académico.

<https://healthcare.utah.edu/healthfeed/2024/01/piel-estresada-la-relacion-entre-el-estrés-y-la-salud-de-la-piel>

El estrés psicológico afecta la microbiota de la piel humana

Un estudio realizado por Zhao et al. (2024) investigó el impacto del estrés psicológico en la microbiota cutánea humana, con énfasis en su rol en trastornos

dermatológicos. El estudio fue experimental y comparativo, donde se analizaron muestras de piel facial de 42 individuos expuestos a diferentes niveles de estrés, determinados mediante escalas validadas. Se utilizó secuenciación del ARNr 16S para evaluar la diversidad bacteriana. Los resultados revelaron que el estrés elevado estaba asociado a una disminución significativa de la diversidad microbiana y a un aumento de especies patógenas oportunistas, como *Staphylococcus aureus*, mientras que bacterias protectoras como *Cutibacterium acnes* se encontraban reducidas. Además, los sujetos estresados presentaban una mayor incidencia de inflamación, acné y empeoramiento de condiciones dermatológicas preexistentes. El estudio concluye que el estrés psicológico afecta negativamente la composición de la microbiota cutánea, alterando su equilibrio y contribuyendo a la aparición o exacerbación de enfermedades de la piel. Estos hallazgos subrayan la necesidad de considerar la salud mental como parte integral del cuidado dermatológico.

<https://doi.org/10.2340/actadv.v104.18685>

Relación entre el nivel de estrés académico y manifestaciones dermatológicas en estudiantes de medicina

En un estudio realizado por Salazar et al. (2022), se investigó la relación entre el nivel de estrés académico y las manifestaciones dermatológicas en estudiantes de medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México. Se trató de un estudio transversal, descriptivo y analítico, donde se encuestó a 122 estudiantes utilizando el Inventario de Ansiedad de Beck y un cuestionario sobre síntomas dermatológicos. Los resultados mostraron que el 72.13% de los participantes presentaron un nivel alto de estrés, siendo más frecuentes en mujeres. Las manifestaciones dermatológicas más reportadas fueron: caída del cabello (67.21%), aparición de acné (62.3%), resequedad (44.26%) y prurito (31.15%). Se encontró una correlación estadísticamente significativa entre el nivel de estrés y la aparición de estos síntomas cutáneos ($p < 0.05$). El estudio concluye que el estrés académico es un factor predisponente importante en la aparición de alteraciones en la piel, resaltando la necesidad de estrategias de manejo emocional en poblaciones estudiantiles sometidas a alta presión académica.

<https://medicinainvestigacion.uaemex.mx/article/view/18515>

ETIOLOGÍA

Los dermatofitos son un grupo de hongos queratinolíticos responsables de la mayoría de las micosis de tipo superficial (piel, uñas y pelo). A estas infecciones se les denomina "dermatofitosis" o también conocidas como tiñas. Estructuralmente, son hongos filamentosos, septados e hialinos. La capacidad de los hongos para detectar y adaptarse al hospedero es crucial para una infección exitosa. Las células fúngicas colonizan las estructuras queratinizadas en un proceso que se basa en reordenamientos mecánicos y bioquímicos.

Fisiopatológicamente, la infección por dermatofitos implica, en primer lugar, la adherencia de los arthroconidios a la epidermis, los cuales dentro de las dos a seis horas posteriores al contacto, comienzan a crecer hacia el estrato córneo formando hifas que crecen en múltiples direcciones. El pH en el sitio de la infección se vuelve más básico a medida que el dermatofito degrada la queratina, lo que facilita la actividad de las proteasas fúngicas que hidrolizan las proteínas de la matriz extracelular, incluidas la queratina y el colágeno, cuya descomposición a su vez proporciona nutrientes para el hongo. Las hifas continúan creciendo e invadiendo los tejidos queratinizados y comienzan a producir arthroconidios dentro de los siete días posteriores a la infección, facilitando que se propague a otros sitios del mismo hospedero o a otras personas al contaminar superficies como pisos, duchas, etc.

https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-10182024000200218

El cuerpo humano está diseñado para luchar contra amenazas que percibe, como ser en nuestro sistema inmunitario el cual desempeña un papel crucial para mantenernos sanos y protegernos de virus. Sin embargo, a veces nuestro cuerpo reacciona de forma exagerada ante "amenazas" que son inofensivas. Desgraciadamente, esta reacción exagerada puede producirse con el estrés, provocando cambios no deseados en la piel.

Cuando la mente o el cuerpo se angustian (por una amenaza real o irreal), nuestro cerebro segrega hormonas que inducen la liberación de cortisol, una hormona del estrés, de nuestras glándulas suprarrenales. Nuestra piel tiene receptores para esta hormona del estrés, y su activación provoca diversos cambios en nuestra piel, como ser la dermatofitosis.

<https://healthcare.utah.edu/healthfeed/2024/01/piel-estresada-la-relacion-entre-el-estres-y-la-salud-de-la-piel>

DISEÑO TEÓRICO

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El presente proyecto surge a partir de la realidad que enfrentan los jóvenes universitarios beneficiarios de la Fundación Equilibri en la ciudad de Sucre; quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad social y económica. Esta población experimenta elevados niveles de estrés académico, producto a la presión por el rendimiento, la carga de responsabilidades familiares, y la necesidad de sostener sus estudios en condiciones adversas. Estas circunstancias se ven agravadas por hábitos de higiene deficientes y un acceso limitado a servicios de salud preventiva y dermatológica.

La evidencia científica ha demostrado que el estrés crónico actúa como un actor inmunosupresor, incrementando las infecciones oportunistas entre ellas la dermatofitosis; infección micótica que afecta la piel, las uñas y el cuero cabelludo. Estas infecciones no solo tienen un impacto físico evidente, sino que además

inciden en la autoestima, la salud emocional y el desempeño académico de los estudiantes afectados, dificultando su proceso formativo y su integración social.

Ante esta problemática, se plantea la necesidad de explorar científicamente la posible relación entre el estrés académico y la dermatofitosis en esta población específica. Esta investigación busca aportar evidencia empírica que contribuya al conocimiento interdisciplinario en los campos de la salud y la educación, generando conocimiento aplicable en futuras investigaciones orientadas a mejorar la calidad de vida y el rendimiento académico de los estudiantes en contextos vulnerables.

Formulación del problema

¿Existe una relación significativa entre los niveles de estrés académico y la aparición de dermatofitosis en jóvenes universitarios beneficiarios de la Fundación Equilibri?

OBJETO

La relación entre el estrés académico y la aparición de dermatofitosis en estudiantes universitarios becarios.

CAMPO DE ACCIÓN

Estudiantes becarios de distintas facultades de la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca de la Fundación Equilibri, mediante un convenio vigente en la ciudad de Sucre, durante el año 2025.

3 JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo de investigación surge ante la necesidad de que se ya visto en muchos estudiantes tener lo que son los hongos en diferentes partes de su cuerpo (uñas, cabellos, y hasta en la piel), a través de un estudio que busca determinar si la dermatofitosis actúa como una manifestación relacionada con el estrés académico en universitarios en situación de vulnerabilidad en la fundación Equilibri. Asimismo, se pretende identificar esta infección fúngica en dicha población, lo cual permitirá generar evidencia científica útil para promover el bienestar y salud de muchos estudiantes.

El estudio es relevante desde una perspectiva psicosocial y salud, ya que aborda una problemática que afecta el bienestar y el rendimiento académico de jóvenes. También es pertinente en términos científicos y de salud pública, al explorar una posible asociación entre una condición emocional (el estrés académico) y una manifestación dermatológica, un campo aún poco investigado a nivel nacional. Finalmente, la viabilidad institucional y metodológica está garantizada por el compromiso de la Fundación Equilibri y el acceso directo a la población de estudio. Es así que nos permitirá de alguna manera dar estrategias educativas que promuevan el autocuidado y la prevención de enfermedades infecciosas, mejorando

la calidad de vida de una población vulnerable y fortaleciendo su desempeño académico.

4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO GENERAL

Determinar la relación entre Dermatofitosis y el estrés académico en estudiantes beneficiarios de la Fundación Equilibri, 2025.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar la prevalencia de dermatofitos y el estrés académico en estudiantes beneficiarios de la Fundación Equilibri
- Identificar los tipos de dermatofitosis presentes en los estudiantes evaluados.
- Medir los niveles de estrés académico en los estudiantes beneficiarios de la Fundación Equilibri.
- Determinar si existe una relación significativa entre la aparición de dermatofitosis y estrés académico en los estudiantes evaluados.

5 HIPÓTESIS

El grado de estrés académico percibido podría influir significativamente en la frecuencia y recurrencia de las dermatofitosis entre los estudiantes universitarios beneficiarios de la Fundación Equilibri de la ciudad de Sucre, dado que el estrés crónico puede comprometer la función inmunológica y alterar la microbiota cutánea, favoreciendo la susceptibilidad a infecciones fúngicas superficiales. Esta relación sugiere una posible interacción psiconeuroinmunológica que merece ser evaluada para desarrollar estrategias preventivas integrales que aborden tanto los factores psicosociales como los riesgos dermatológicos en poblaciones estudiantiles vulnerables.

6. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO

ENFOQUE

El enfoque de la presente investigación será de tipo cuantitativo, ya que busca medir variables de forma objetiva, utilizando herramientas estadísticas que permitan establecer la relación entre el nivel de estrés académico y la dermatofitosis.

Este enfoque permite analizar de forma sistemática los datos recolectados y validar o refutar la hipótesis planteada.

TIPO DE INVESTIGACIÓN

Esta investigación es de tipo analítica, ya que busca establecer una relación entre dos variables específicas: estrés académico y dermatofitosis. En cuanto al nivel de control de las variables, es un estudio de tipo observacional ya que no se realizará manipulación o control de variables, estudiándolas en su estado natural.

Respecto a su cronología será un estudio prospectivo y transversal ya que los datos se recolectarán a partir del momento de inicio del estudio y los resultados reflejarán el estado del objeto de estudio en un momento concreto sin seguimiento a largo plazo.

7. FIJACIÓN DE LÍMITES

Espacio

El estudio se llevará a cabo en la ciudad de Sucre, Bolivia, en las instalaciones de la Fundación Equilibri, donde se brinda apoyo a estudiantes universitarios en situación de vulnerabilidad social y económica.

Tiempo

La investigación se llevará a cabo entre los meses de abril y septiembre de la gestión 2025.

Universo

Está conformada por 74 estudiantes beneficiarios de la Fundación Equilibri.

Criterios de selección

Para la determinación de los participantes que conforman la muestra, se establecieron los siguientes criterios de selección:

a. Criterios de inclusión:

- Estudiantes becarios activos en la Fundación Equilibri durante el periodo de desarrollo de la investigación.
- Edad comprendida entre los 18 y 25 años, según el rango etario establecido por la Fundación Equilibri.
- Tener una permanencia mínima de tres meses en la institución.
- Aceptar participar voluntariamente mediante consentimiento informado.

b. Criterios de exclusión:

- Estudiantes con diagnóstico de enfermedades dermatológicas diferentes a dermatofitosis.
- Participantes que se encuentren bajo tratamiento antifúngico durante el periodo del estudio.
- Becarios que no otorguen su consentimiento informado para participar en la investigación.

8. UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

La unidad de investigación en el presente estudio está conformada por cada uno de los estudiantes beneficiarios activos de la Fundación Equilibri, en quienes se observarán y analizarán las manifestaciones clínicas de dermatofitosis en relación con los niveles de estrés académico. Estos estudiantes constituyen la base sobre la

cual se aplicaran los instrumentos de recolección de datos y se realizarán los análisis correspondientes.

9. VARIABLES

Variables del Estudio

Variable Independiente:

Estrés Académico: Se medirá con el Inventario de Estrés Académico SISCO-II, obteniendo una puntuación total que clasificará el estrés en niveles (bajo, moderado, alto, severo).

Variable Dependiente:

Dermatofitosis: Se confirmará mediante evaluación clínica y cultivo en Agar Sabouraud. El resultado será la presencia o ausencia de la infección, identificando además el tipo y la especie del hongo.

Variables de Caracterización de la Muestra:

Para comprender mejor a la población estudiada y considerar factores que podrían influir en la relación entre el estrés académico y la dermatofitosis, se recolectará información sobre las características demográficas y de salud de los estudiantes. Esto incluirá su edad en años cumplidos, su sexo, así como aspectos relevantes de su higiene personal. También se tomarán en cuenta sus condiciones socioeconómicas, la existencia de antecedentes de otras enfermedades dermatológicas previas y si están bajo tratamiento con antifúngicos o inmunosupresores. Adicionalmente, se considerarán algunos hábitos de vida como el consumo de tabaco o alcohol, las horas de sueño, la calidad de su dieta y su nivel de actividad física, además del apoyo social que perciben, ya que todos estos factores pueden influir en el estrés y la respuesta inmunológica.

10. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Fuentes

Se utilizarán fuentes primarias, obtenidas directamente de los estudiantes beneficiarios de la Fundación Equilibri, mediante evaluaciones clínicas dermatológicas y la aplicación de un test psicológico para el estrés. Asimismo, se emplearán fuentes secundarias para respaldar el marco teórico y metodológico, como artículos científicos, libros especializados y documentos oficiales de organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud(OMS).

Métodos y técnicas

El estudio tendrá un enfoque cuantitativo, ya que se analizará la relación entre dos variables: dermatofitosis y estrés académico.

Según su finalidad, será de tipo analítico, porque busca establecer una relación entre dichas variables.

Por el nivel de control de las variables, se trata de un estudio observacional, pues no se manipularán las condiciones naturales.

Cronológicamente, será un estudio prospectivo y transversal, ya que los datos se recolectarán a partir del inicio del estudio y en un único momento sin seguimiento en el tiempo.

Las técnicas de recolección de datos incluyen:

- Evaluación clínica dermatológica de los participantes.
- Toma de muestras micológicas para cultivo.
- Aplicación de un test psicológico validado para medir el estrés académico.

Instrumento

Para la confirmación de la dermatofitosis, se utilizará el cultivo en medio Agar Sabouraud con cloranfenicol y cicloheximida, incubado entre 25 °C y 30 °C durante 2 a 4 semanas, lo cual permitirá el crecimiento y la identificación de dermatofitos (Ramírez et al., 2020; OMS, s.f.).

Para medir el estrés académico, se aplicará el Inventario de Estrés Académico SISCO-II, un test psicométrico validado que evalúa la frecuencia, intensidad y fuentes de estrés en el entorno académico, así como las respuestas emocionales, fisiológicas y conductuales ante dicho estrés (Barraza Macías, 2007; Villarroel et al., 2022).

11. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

El procesamiento de la información en esta investigación se realizará siguiendo un procedimiento sistemático que garantice la confiabilidad y validez de los datos obtenidos. Este proceso constará de varias etapas:

Revisión y depuración de datos

Una vez recolectada toda la información mediante las evaluaciones clínicas, cultivos micológicos y la aplicación del Inventario de Estrés Académico SISCO-II, se procederá a revisar todos los datos obtenidos. Esta revisión incluirá la verificación de inconsistencias, registros incompletos o errores de digitación. Los datos incompletos o erróneos serán descartados para asegurar la calidad del análisis.

Codificación

Las respuestas del cuestionario y los resultados clínicos serán codificados para facilitar su ingreso al software estadístico. Cada participante será identificado mediante un código alfanumérico para preservar su anonimato.

Tabulación

Los datos serán ingresados y organizados en matrices de Excel o en el software estadístico seleccionado (SPSS o equivalente), diferenciando variables cualitativas y cuantitativas.

Recuento y clasificación

Se realizará el conteo de las frecuencias absolutas y relativas para las variables cualitativas, como sexo, presencia o ausencia de dermatofitosis, tipo de dermatofitosis, niveles de estrés académico, entre otros. Para las variables cuantitativas (edad, puntuación de estrés), se obtendrán medidas de tendencia central y de dispersión.

Presentación de resultados

Los resultados se expresarán mediante tablas, cuadros y gráficos (barras, circulares e histogramas) que permitan una visualización clara y comprensible de los datos.

Respaldo informático:

Toda la información procesada será resguardada digitalmente en dispositivos con acceso restringido para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos. Este procesamiento permitirá contar con una base sólida para el análisis estadístico e inferencial posterior, a fin de dar respuesta a los objetivos e hipótesis de la investigación.

12. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN MEDIDAS DE RESUMEN

Variables Cualitativas

Se presentarán mediante frecuencias absolutas (n) y frecuencias relativas (porcentajes %). Esto aplicará a variables como sexo, presencia o ausencia de dermatofitosis, tipos de dermatofitosis, hábitos de higiene, etc.

Variables Cuantitativas

Se resumirá con media, mediana, desviación estándar y rangos. Se usarán histogramas para visualizar la edad y las puntuaciones de estrés.

Análisis Inferencial

Prevalencia: Se calculará la prevalencia puntual (%) y sus intervalos de confianza del 95% (IC 95%) para la dermatofitosis y los niveles de estrés.

Relación entre Estrés y Dermatofitosis:

- Se emplearán pruebas como U de Mann-Whitney o T-test para comparar puntuaciones de estrés entre grupos con y sin dermatofitosis.
- Se usará la prueba Chi-cuadrado (χ^2) para asociar los niveles de estrés (categorizados) con la presencia de dermatofitosis.
- Se calcularán los Odds Ratios (OR) con IC 95% para medir la fuerza de la asociación.
- Se considerará un nivel de significancia de $p < 0.05$.

- Para un análisis más profundo y control de otras variables, se podría realizar una Regresión Logística Binaria.

13. DISEÑO ADMINISTRATIVO

Organización de la investigación

Funciones y actividades

Niveles de responsabilidad

Financiamiento

Estudiante	Responsabilidad	Actividades asignadas
1. Avendaño Ortega Heidy Emilen	Diseño de material educativo	<ul style="list-style-type: none"> - Elaboración de folletos, infografías, presentaciones - Revisión del contenido
2. Ballesteros Carzani Jose Nicolas	Validación del contenido	<ul style="list-style-type: none"> - Coordinación con la Fundación - Validación del contenido educativo elaborado - Asistencia en revisión de talleres
3. Cerezo Rodas Cintia	Taller 1 actividad inicial de sensibilización	<ul style="list-style-type: none"> - Preparación del contenido (concepto de estrés académico y sus manifestaciones dermatológicas) - Ejecución del taller - Aplicación de encuestas pre y post (con el fin de medir el nivel de conocimientos adquiridos y evaluar la efectividad de la actividad.)
4. Daza Avendaño Maderlyn Nayely	Preparación de sesiones informativas	<ul style="list-style-type: none"> - Desarrollo de charlas sobre estrés y salud dermatológica

	Relación con el psicólogo institucional	<ul style="list-style-type: none"> - Coordinación de sesiones conjuntas - Incorporación del enfoque emocional en los talleres - Acompañamiento grupal
5. Duran Astorga Arianne Celeste	Taller 2 Técnicas de Relajación y Mindfulness para la Vida Universitaria	<ul style="list-style-type: none"> - Ejecución del taller - Preparación de ejercicios prácticos - Dinámicas de bienestar emocional
6. Duran Ramirez Kamila Oriana	Taller 3 "Organiza tu Tiempo, Reduce tu Estrés: Herramientas de Planificación Efectiva	<ul style="list-style-type: none"> - Organización del contenido - Explicación de técnicas (Pomodoro, Eisenhower) - Apoyo en diseño de guía práctica
7. Martinez Aviles Jannys Jaqueline	Planificación metodológica clínica y recolección de muestras	<ul style="list-style-type: none"> - organización de forma detallada todos los pasos y procedimientos que se seguirán en la parte clínica del estudio - métodos que se usarán para llevar a cabo la toma física de muestras biológicas. - Como y donde se tomarán las muestras, conservación y transporte de muestras. - Registrar y organizar la información

<p>1. Avendaño Ortega Heidy Emilen</p> <p>2. Ballesteros Carzani Jose Nicolas</p> <p>3. Cerezo Rodas Cintia</p> <p>4. Daza Avendaño Maderlyn Nayely</p> <p>5. Duran Astorga Arianne Celeste</p>	<p>Toma de muestras uñas y cuero cabelludo</p>	
<p>1. Duran Ramirez Kamila Oriana</p> <p>2. Martinez Aviles Jannys Jaqueline</p> <p>3. Mendoza Torrez Noelia Nicol</p> <p>4. Rios Camacho Nicole Dadia</p> <p>5. Torrez Copa Camila Damaris</p>	<p>Cultivo en medio Sabouraud, análisis micológico</p>	
<p>8 Mendoza Torrez Noelia Nicol</p>	<p>Aplicación del Inventario de Estrés Académico SISCO-II en coordinación con la unidad de Psicología de la fundación</p>	<p>-Aplicación del cuestionario que está diseñado para evaluar el nivel de estrés académico de los estudiantes, en conjunto con el equipo o unidad de Psicología de la Fundación.</p>

9 Rios Camacho Nicole Dadia	Sistematización de resultados del test SISCO-II	-Recopilar las respuestas del test SISCO-II que fueron aplicadas a los estudiantes -Tabular los datos
10	Coordinación con participantes y seguimiento emocional	-Elaborar un registro de los estudiantes, sus datos básicos y consentimiento informado. -Mantener contacto directo para confirmar el interés de los estudiantes, invitarlos a talleres y evaluaciones. -Elaboración de material didáctico.

LISTA

1. Avendaño Ortega Heidi Emilen
2. Ballesteros Carzani Jose Nicolas
3. Cerezo Rodas Cintia Noemi
4. Daza Avendaño Maderlyn Nayely
5. Duran Astorga Arianne Celeste
6. Duran Ramirez Kamila Oriana
7. Martinez Aviles Jannys Jaqueline
8. Mendoza Torrez Noelia Nicol
9. Rios Camacho Nicole Dadia
10. Torrez Copa Camila Damaris

14.

RECURSOS

Humanos

Para el desarrollo adecuado del trabajo de investigación se contará con los siguientes recursos humanos:

- Personal de laboratorio
- Estudiantes voluntarios de la Fundación Equilibrí
- Psicólogo
- Tutor/a

Materiales

Los insumos y materiales requeridos para el desarrollo de la investigación incluyen:

- Agar Sabouraud
- Cajas de Petri
- Portaobjetos
- Cubreobjetos
- Tubos de ensayo
- Hisopos estériles

Económicos

Los recursos económicos estimados se detallan de la siguiente manera:

- | | |
|--------------------------------|---------|
| - 500g Agar Sabouraud | 276bs |
| - 80 Cajas de Petri (plástico) | 88bs |
| - 50 Portaobjetos | 105bs |
| - 100 Cubreobjetos | 17,50bs |
| - 50 Tubos de ensayo | 82,50bs |
| - 80 Hisopos estériles | 20,80bs |

15. CALENDARIZACIÓN

16. BIBLIOGRAFÍA

Barraza Macías, A. (2007). Inventario SISCO del Estrés Académico. México: Universidad Autónoma de Tlaxcala.

Infobae. (2024, 29 de junio). El vínculo estrecho entre salud mental y enfermedades de la piel, según los expertos. Recuperado de: <https://www.infobae.com/salud/2024/06/29/el-vinculo-estrecho-entre-salud-mental-y-enfermedades-de-la-piel-segun-los-expertos/>

Organización Mundial de la Salud. (s.f.). Infecciones fúngicas superficiales: diagnóstico y manejo. <https://revista.ieproes.edu.sv/index.php/Investiga/article/view/238/67>

- Ramírez, C. et al. (2020). Prevalencia de dermatofitosis en estudiantes de un internado universitario de la provincia de Entre Ríos. Academia.edu. Recuperado de:
https://www.academia.edu/48702452/Prevalencia_de_Dermatofitosis_en_estudiantes_de_un_internado_universitario_de_la_provincia_de_Entre_R%C3%ADos
- Rumondor, H. A. et al. (2024). Stress Levels and Seborrheic Dermatitis in the Class of 2020 Medical Students at a University in Indonesia. ResearchGate. Recuperado de:
https://www.researchgate.net/publication/385198267_Stress_Levels_and_Seborrheic_Dermatitis_in_the_Class_of_2020_Medical_Students_at_a_University_in_Indonesia
- Universidad Técnica de Ambato. (s.f.). Estrés y enfermedades dermatológicas. Repositorio Institucional UTA. Recuperado de:
<https://repositorio.uta.edu.ec/items/97e3dca0-b8ab-46d9-9d33-339704e06975/full>
- Villarroel, L., Valdés, A., & Sepúlveda, L. (2022). Propiedades psicométricas del Inventario SISCO-II en estudiantes universitarios chilenos. *Revista Chilena de Neuropsicología*, 16(2), 60–69.
https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-48082022000200197
- Zhao, M., Li, L., Zhou, J., & Wang, Y. (2024). Psychological stress and atopic dermatitis: Mechanisms and treatment perspectives. *Acta Dermato-Venereologica*, 104, Article 18685.
<https://doi.org/10.2340/actadv.v104.1868>